

МЕМЫ КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

М.Темирова

УзГУМЯ, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11066999>

В современном мире интернет стал одним из основных средств коммуникации. С появлением социальных сетей и цифровых технологий, люди получили возможность не только общаться, но и выражать свои мысли и эмоции через образы и картинки. Этот феномен получил название «мемы».

Мемы стали неотъемлемой частью интернет-культуры и с каждым днем их популярность только увеличивается. Их роль в формировании интернет-сообществ, передаче определенной информации, создании юмористических образов и даже влияние на общественное мнение не должны недооцениваться. Мемы – это непрерывно эволюционирующие культурные явления, которые быстро распространяются по сети и зачастую становятся основой для широкого спектра общения в онлайн сообществах.

Мемы – это изображения, видео или тексты, которые быстро распространяются в интернете и становятся популярными благодаря своей остроте, юмору или актуальности. Они могут иметь различные формы, от шуток и анекдотов до сатиры и политических высказываний. Мемы становятся своего рода культурным явлением, которое объединяет людей, делая общение легким и доступным.

Одним из главных преимуществ мемов как способа коммуникации является их способность вызывать эмоции. Через мемы люди могут выразить свои чувства и отношение к определенной ситуации или явлению. Это позволяет укрепить взаимопонимание и общность среди пользователей интернета.

Мемы, в своей сущности, представляют собой идеи, концепции, фразы, изображения или видео, которые быстро становятся популярными и распространяются среди пользователей интернета. Термин «мем» был впервые введен Ричардом Докинзом в 1976 году в его книге «Эгоистичный ген», где он описывал мемы как «идеи, поведенческие образцы или навыки, которые передаются от одного человека другому посредством имитации» [2]. Однако, в контексте интернета, мемы обрели собственную

ITALY

ITALY

уникальную форму, ставшие основным способом выражения культурных нюансов и смеха.

Функции мемов в интернет-пространстве:

- Коммуникация: Мемы являются эффективным средством коммуникации, позволяющим выражать сложные идеи, эмоции и отношения с помощью краткого и непосредственного контента.

- Создание сообществ: Мемы способствуют формированию онлайн сообществ на основе общих интересов, юмора или ценностей.

- Культурная рефлексия: Мемы отражают текущие события, тренды и культурные нюансы, помогая пользователям интерпретировать окружающий мир.

- Развлечение: Одной из главных функций мемов является развлечение. Они способны вызвать улыбку, смех и радость у пользователей, создавая позитивный опыт в онлайн-пространстве.

Каким образом мемы распространяются в интернете?

Во-первых, важную роль в распространении мемов играет социальная медиа. Платформы, такие как Twitter, Facebook, Instagram, и Reddit, являются основными источниками, где мемы появляются и распространяются с огромной скоростью. Люди делятся мемами с друзьями, подписчиками и членами сообщества, что создает вирусный эффект и приводит к их быстрому распространению.

Во-вторых, мемы распространяются через мематические сайты и форумы. Сайты, такие как 9GAG, Imgur, и Know Your Meme, являются популярными площадками для создания, обсуждения и распространения мемов. Здесь пользователи могут как создавать свои собственные мемы, так и репостить уже существующие, что также способствует их распространению.

Третий фактор, способствующий распространению мемов, – это спонтанность и органичность. Мемы часто возникают в ответ на какие-то события или тренды, и быстро начинают циркулировать в интернете. Интернет-пользователи быстро улавливают актуальность и остроумие мемов и начинают широко их распространять.

Однако, следует также отметить, что распространение мемов может иметь и негативные последствия. Некоторые мемы могут быть оскорбительными, дискриминирующими или содержать неподходящий контент, что может вызвать негативную реакцию или нанести вред репутации.

Распространение мемов в интернете – это сложный и динамичный процесс, который зависит от социальных медиа, мематических платформ, актуальности контента и реакции интернет-пользователей. Мемы, будучи одним из ярких явлений интернет-культуры, продолжают оставаться популярными и актуальными формами онлайн-коммуникации. Распространение мемов исследуют Лимор Шифман и Ширль Ронен в книге «Memes in Digital Culture». Авторы исследуют роль мемов в современной цифровой культуре, их влияние на общественные процессы и динамику интернет-коммуникаций. Они рассматривают мемы как форму культурной выраженности, которая не только развлекает, но и образует особый язык и символические коды в онлайн-среде [3].

Начало мемов можно проследить до ранних дней интернета, когда веб-сайты типа 4chan и Something Awful служили источником характерных изображений и шуток. Эти мемы, хотя и оставались в основном в пределах отдельных интернет-сообществ, создали основу для того, что мы называем мемами сегодня.

Одним из первых широко известных мемов, который смог пересечь границы интернет-культуры и стать частью поп-культуры, был «Лолкэт» или «Кот с удивленным лицом». С появлением социальных медиа, таких как Facebook и Twitter, мемы начали распространяться с невиданной ранее скоростью и масштабом.

В эпоху социальных медиа мемы стали более динамичными и адаптивными. Они часто реагируют на актуальные события и тренды, что делает их более релевантными и широко распространенными. Благодаря возможности быстрого распространения и приспособления, мемы стали мощным инструментом для выражения политических взглядов, социальных комментариев и культурных отсылок.

С появлением мемов, которые стремятся к более глубокому и значимому содержанию, возникла новая категория – «мемы-шутки». Эти мемы используются для передачи сложных идей или заявления о чем-то весомом, но делают это с помощью юмора и иронии. Таким образом, мемы не только развлекают, но и могут быть мощным инструментом для передачи сообщений и формирования общественного мнения.

Однако, несмотря на все изменения, которые претерпели мемы со временем, они остаются ключевым элементом интернет-культуры. Их способность адаптироваться к изменяющимся условиям и привлекать внимание людей говорит о их необыкновенной силе и значимости в

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

нашем онлайн-мире. эволюция мемов – это не просто изменение формы или содержания, но и процесс, отражающий эволюцию интернет-культуры и общественных ценностей. Они продолжают оставаться ключевым элементом нашего цифрового ландшафта, служа важным инструментом для выражения и коммуникации.

В заключение мы можем сказать, что мемы представляют собой уникальный и мощный способ коммуникации в интернет-пространстве. Они не только развлекают и смешат, но и позволяют людям выражать свои мысли, эмоции и идеи в креативной и доступной форме.

Эти цифровые феномены создают общность и идентичность в онлайн-сообществах, объединяя людей вокруг общих интересов, юмора и ценностей. Мемы становятся частью нашего культурного лексикона, отражая современные тренды и изменения в обществе.

Однако, как и любая форма коммуникации, мемы не лишены рисков. Они могут быть источником недопонимания, оскорблений и дискриминации, поэтому важно использовать их с умом и уважением к другим участникам интернет-пространства.

В целом, мемы играют ключевую роль в интернет-культуре, обогащая нашу онлайн-жизнь и способствуя развитию новых форм выражения и коммуникации. С их помощью мы можем не только развлекаться, но и поддерживать связь с окружающим миром, делая его более интересным и разнообразным.

Литература:

1. Artamonov, Denis & Frolova, Svetlana. (2020). Internet Meme in the System of Social Mythology of the Digital Age. Общество: философия, история, культура. 13-17. [10.24158/fik.2020.11.1](https://doi.org/10.24158/fik.2020.11.1).
2. Dawkins Richard. The Selfish Gene. The-Selfish-Gene-R.-Dawkins-1976-WW-.pdf (alraziuni.edu.ye) (дата обращения 03.04.2024)
3. SHIFMAN, LIMOR. Memes in Digital Culture. The MIT Press, 2014. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt14bs14s>. Accessed 3 Apr. 2024.